

ISSN : 2348-0076

Samajiki Sandarsh

Vol. III, No. 2

(April - June) 2015

An International Research Refereed Journal Related to Law, Literature, Commerce, Science, Social Science, Management, Communication and Medical

Editor in Chief :
Prof. C.B. Dwivedi

Editor :
Dr. Arvind Pratap Singh

Future Fact Society
Varanasi (U.P.) India

ISSN :- 2348-0076

Registration No. V-36244/2008-09

Samajiki Sandarsh

A Multidisciplinary Quarterly International Refereed Research Journal

Editor in Chief
Prof. C. B. Dwivedi
Dept. of Psychology
Banaras Hindu University
Varanasi

Editor
Dr. Arvind Pratap Singh
Associate Professor
Dept. of Sociology
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth
Varanasi

Volume - III

No. - 2

(April - June 2015)

Published by
Future Fact Society
Varanasi (U.P.) India

Correspondence Address :
B 31/13-6, Malviya Kunj
(Behind Khaneja Watch Co.)
Lanka, Varanasi, (U.P.)
Pin. - 221 005
Mobile No. :- 09336924396
Email- samajikisandarsh@gmail.com

Note :-

The views expressed in the journal "Samajiki Sandarsh" are not necessarily the views of editorial board or publisher. Neither any member of the editorial board nor publisher can in anyway be held responsible for the views and authenticity of the articles, reports or research findings. All disputes are subject to Varanasi (Uttar Pradesh) Jurisdiction only.

Managing Editor
Avinash Kumar Gupta

©Publisher

ISSN : 2348-0076

Printed by
Interface Computer, B 31/13-6, Malviya Kunj, Lanka, Varanasi-221005 (U.P.)

CONTENTS

Uttarakhandi Samiksha

☉	Antigone en Inde <i>Dr. Sriniket Kumar Mishra</i>	1-7
☉	Incestuous relations in "Silerice" The Court is in Session" And "Thirty Days has September" <i>Surya Prakash</i>	8-18
☉	Introduction of Negative List to tax services and coverage of CSR activities <i>Amarjeet Singh Yadav</i>	19-22
☉	Employment Opportunity and Discrimination in the form of Affirmative Action <i>Sonal Biswas</i>	23-26
☉	Multiculturalism and Pluralism : Reading Divakaruni's <i>The Mistress of Spices</i> <i>Mamta Agrawal</i>	27-29
☉	Exercise and Regulation of Body Temperature <i>Dr. Munna Singh</i> <i>Achhelal Yadav</i>	30-33
☉	Om Prakash Valmiki's Joothan: A Study of Marginal Self <i>Pratibha Pandey</i>	34-36
☉	HR Accounting in Maharatna Company of India: A Comparative study of NTPC and BHEL <i>Ritesh Gaurav & Manish Kumar Jaiswal</i>	37-42
☉	Enriching Higher Education with Technology based Learning <i>Rakshak Jain</i> <i>Dr. A. K. Singh</i>	43-51
☉	Australia's role in the South Pacific <i>Sanjay Kumar Hazara</i>	52-55
☉	Changes in Repertoire of North Indian Classical Instrumental Music in the 20 th Century <i>Dr. Supriya Shah</i>	56-59
☉	Divergent Thinking in Relation to Life <i>Manjeet H. Sahmby</i>	60-63

○	उत्तर भारत एवं महाराष्ट्र में कतिपय विभिन्न संत कवि संप्रदाय <i>अपूर्व रंगप्पा</i>	210-214
○	वर्णप्रति एक चिन्तन <i>बाबुराम तिमल्सेना</i>	215-222
○	नाटकको चौथो चरण कथाको समाख्यानशास्त्रीय विश्लेषण <i>रविकिरण अधिकारी</i>	223-230
○	वी.पी. का उपन्यासमा नारी चरित्रचित्रण <i>शान्ता शाक्य (बजाचार्य)</i>	231-236
○	भारत और चीन के सामाजिक-सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों का आलोचनात्मक विवेचना <i>डॉ० (श्रीमती) माधुरी गुप्ता</i>	237-242
○	डोटेली लोककाव्यहरुमा ऐतिहासिक सन्दर्भहरु <i>बद्री शर्मा 'विनाडी'</i>	243-248
○	गोस्वामी तुलसीदास का दर्शन <i>विजय कुमार मुप्ता</i>	249-252
○	कालिदास की रचनाओं में चारित्रिक आदर्श की अवधारणा <i>प्रियंका पाठक</i>	253-259
○	मध्य गांगेय मैदान में लौह युगीन वास्तु स्थापत्यात्मक एवं धार्मिक प्रस्तर-पुरावशेष <i>डॉ० उदिता यादव</i>	260-264

उत्तर भारत एवं महाराष्ट्र में कतिपय विभिन्न संत कवि संप्रदाय

अपूर्व रंगप्पा*

भक्तिकाल को सन् 1375 से 1700 तक का मानते हुये आचार्य राम चन्द्र शुक्ल द्वारा रचित हिन्दी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि भक्ति का जो श्रोत दक्षिण की ओर से धीमे धीरे उत्तर भारत में चला आ रहा था उसी राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदयक्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य (सन् 1073) ने शास्त्रीय यद्धति से विश्व सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी।

उत्तर और मध्य भारत में एक ओर तो ईसा की 13वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा ने रामानन्द जी ने बड़ा संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेममूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रस मान किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्ति की परंपराएँ चली जिनमें आगे चलकर हिन्दी काव्य को प्रोढ़ता पर पहुँचने वाले जगन्नाथ रत्नो का विकास हुआ इन भक्तों ने ब्रह्मा के सत् और आनन्द स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाहरी जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया।

एक ओर प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्यक्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं उसकी दृष्टि से हिन्दू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा।

भक्ति के आन्दोलन की लहर दक्षिण से आई उसी में उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिन्दू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों ने जगाई हृदय पत्रा शून्य सामान्य अन्तरसाधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथ पंथी कर चुके थे।

इस प्रकार भक्ति की दो धाराएँ हुयीं प्रथम सगुण एवं दूसरी निर्गुण भक्ति दोनों ही धाराएँ सातिमान रही।

उत्तर भारत के संत संप्रदाय:-

मध्य काल में निर्गुण एवं सगुण धाराएँ प्रचलित थीं। साधना के द्वारा कुछ न कुछ अंतर था। प्रथम संप्रदाय के रूप में उत्तर भारत में रामानन्दी संप्रदाय या रामायन संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसके प्रवर्तक आचार्य रामानन्द जी हैं। रामानन्द जी राघवाचार्य जी के शिष्य थे। यद्यपि इनको रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में भी जाना जाता है। स्वतंत्र विचारधारा और मौलिक प्रतिभा के कारण इन्होंने अलग संप्रदाय चलाया। कथित रूप से यह प्रमाणित किया जाता है कि इन्होंने ही भक्ति को विकसित किया या यह कहना उचित होगा कि इन्हीं के द्वारा भक्ति का श्रीगणेश दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से होता है। रामानन्द जी के 12 शिष्य बताये जाते हैं। भक्त काल में एक दोहा प्रसिद्ध है:-

अनंतानन्द कबीर सुखा सुरसुरा पद्यावत् नरहरि।

पीपा भाषानन्द रैदास धना सैन सुर सुरकी घरहरि।

इस संप्रदाय ने आगे चलकर रसिक संप्रदाय नामक एक शाखा विकसित हुई।

कबीर पंथ:-

यह पंथ कबीर के द्वारा चलाया गया था। ये निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख सन्त माने जाते हैं। इनके द्वारा ही साधना का पूर्ण विकास हुआ। एक बात ध्यान देने योग्य है कि कबीर संप्रदाय चलाने

* शोध छात्र, यू. जी. ए. ए. गेट, गायन विभाग, नगीत एवं मंचकला शाखा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005

के विशेषी थे परन्तु इनके बाद में इनके अनुयायियों ने इनकी बातों का अमल करके इनका प्रचार साहित्य किया। कबीर पदे लिखे नहीं थे। इनकी सारी सबद रमणी छीन रचनाओं को इनके शिष्यों ने के बारे में विद्वानों में विवाद है।
रैदासी संप्रदाय:-

इस पन्थ की स्थापना सत रैदास ने किया था। ये रामानन्द के शिष्य और कबीर के समकालीन थे। आदि ग्रन्थ में रैदास को 100 पद संप्रहीत है। रैदासी या रैवासी संप्रदाय में अनुसूचित जाति के अधिकांश लोग दीक्षित हुए थे। बाद में इनकी रचनाएँ वेलविडियर प्रेस, इलाहाबाद से रैदास की बानी नामक शीर्षक से प्रकाशित किया है।
घ) नानक पन्थ:-

इस संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। इसकी स्थापना रामानन्द के कार्य काल में ही हो गयी थी यह संप्रदाय दार्शनिक विचारधारा का कोरा मतवाद न होकर जन साधारण के लिए प्रस्तुत एक शुद्ध संप्रदाय था। इसमें साधना से अधिक महत्ता मानव कल्याण के ऊपर दी गयी है। इस संप्रदाय में जाति स्तर की भावना काफी थी। इनमें सन्त तत्व का अन्वेषण न करके अपने जाति की रक्षा और जातिगत स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास किया गया है। इस संप्रदाय के प्रमुख सत गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुनदेव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरकृष्ण राय, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह आदि हैं।

ख) दादू पन्थ:-

सन्त दादू परब्रम्हा संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये भी कबीर दास के समान ही निर्गुण पंथी थे। इनको भी किसी संप्रदाय स्थापना पर विश्वास नहीं था। फिर भी इनके मरने के बाद इस पंथ को इसके अनुयायियों ने आगे बढ़ाया। इनके शिष्यों में मतभेद के कारण यह संप्रदाय भी कई रूपों में विभक्त हो गया। उसमें सेखालसा, विन्कत, तपस्वी स्वामिदादी, खाजीनामा आदि संप्रदाय फूट पड़े। प्रसिद्ध जगजीवन साहब भी इसी संप्रदाय के थे जिन्होंने सतनाम संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के प्रमुख सत रज्जब जी सुन्दर दास आदि थे। सुन्दर दास सन्त साहित्य के एक महान प्रतिभा वान और पदे लिखे सन्त थे। जिनकी रचनाएँ 'सुन्दर दास वन्द्यावली नामक पुस्तक के द्वारा प्रकाशित की गयी है।

घ) निरंजनी संप्रदाय:-

यह सम्प्रदाय उड़ीसा में स्थापित और विकसित हुआ। इस संप्रदाय का विकास नाथ और बौद्ध संप्रदायों के विकसित हुआ था। निरंजनी सन्तों पर सत कबीर का विशेष प्रभाव है। सत हरिदास जी को ही इस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। हरिदास जी को लोगों ने सत दादू का शिष्य माना है। इस संप्रदाय के हरिदास जी के अतिरिक्त सत तुलसी दास प्रमुख हैं।

इसके अलावा भी कई सत संप्रदाय जैसे साधू, लाल बाबरी बाबा लाली संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय या प्राणनाथी संप्रदाय एवं शिवनारायणी संप्रदाय भी उत्तर भारत में हैं। इन संप्रदायों में अपने अपने तरीके से भजन कीर्तन करने की विशेषता है।

महाराष्ट्र में सन्तों का प्रादुर्भाव:-

प्रथम शतक ई. पू. के आसपास महाराष्ट्र में संकर्मण तथा वासुदेव की पूजा होने लगी थी। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि महाराष्ट्र में भक्ति की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। महाराष्ट्र प्रदेश उत्तर और दक्षिण भारत का संधि स्थल है अतः दोनों की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मातृधारों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उस पर प्रभाव पड़ना अत्यन्त स्वाभाविक था। महाराष्ट्र के सन्तों की हरिहर ऐश्वर्य की उदात्त कल्पनाएँ तथा पंढरपुर की विद्वहल मूर्ति पर सूर्याभित (शिव लिंग) ने उत्तर भारत और दक्षिण की वैष्णव और गौव संस्कृतियों को एक सूत्र में आबद्ध कर दिया। यही कारण है कि भागवत धर्म की पताका के नीचे शैव धर्म का भी बहुमुखी विकास संभव

हुआ। मराठी भाषा आर्य परिवार की भाषा है और इसका विकास कम इस प्रकार है संस्कृत, महाराष्ट्री प्रकृत-महाराष्ट्री अपभ्रंस-मराठी। मराठी प्रकृत का विकास तीसरी चौथी शती में हुआ। इससे पूर्व महाराष्ट्र में संस्कृत का ही प्रचलन रहा होगा। अतः मराठी में भारती के विकास की पूर्वपीढिका के रूप में भारतीय वैदिक परंपरा में भक्ति का सक्षिप्त विवेचन परिस्थिति जन्म अनिवार्य आवश्यकता है। डॉ. विजयचंद्र स्नातक के अनुसार वैदिक ऋचाओं से लेकर मध्ययुगीन भक्त महानुभावों द्वारा रचित वाणी ग्रन्थों तक भक्ति के क्रमिक विकास का अनुशीलन करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि कर्म, ज्ञान और उपासना नाम से जिस तीन भागों का निर्देश वैदिक वाङ्मय में हुआ है। उनका पर्यवसान वैष्णव धर्म में भक्ति मार्ग में हुआ। भक्ति के उद्भव और विकास कम के संबंध में एक बात तो निश्चित है कि भारतीय वाङ्मय में भक्ति भाव का प्रवेश किसी पारवर्त्य धर्म की देन नहीं।

महाराष्ट्र के संतों के प्रादुर्भाव का प्रमुख कारण वहां की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थिति ही थी। मुस्लिम शासन के पूर्व वहां यादववंशीय राजाओं का शासन था। सुख और समृद्धि का काल था। संगीत, कला तथा धर्मशास्त्र आदि विद्याओं की प्रगति उन्नति हुई। उन दिनों सारी विद्याएँ संस्कृत साहित्य में ही उपलब्ध थीं तथा जन सामान्य की पहुँच से बाहर थी। उन दिनों महाराष्ट्र में नाथ संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय एवं सार्ध संप्रदाय का बोलबाला था। संत ज्ञानेश्वर पहले नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे किन्तु व्यापक एवं मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने वारकरी संप्रदाय की नींव डाली। संत एकनाथ भी इक्त संप्रदाय में दीक्षित थे किन्तु बाद में वारकरी संप्रदाय के आधार स्तम्भ बनें। महाराष्ट्र में पांच संप्रदाय मुख्य रूप से थे किन्तु उनमें कभी भी परस्पर टकराव की स्थिति नहीं आती थी। सन् 1490 से 1490 से 1526 ई. के बीच बहमनी राज्य पांच खण्डों में विभाजित हुआ जिनमें से अधिकांश का सम्बन्ध महाराष्ट्र से था। 17 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में दूरवर्ती शाहजी के महत्वाकांक्षी पुत्र शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना कर उसका विस्तार किया जिसमें पर्येक्ष एवं अपरोक्ष रूप से एकनाथ, तुकाराम तथा रामदास आदि संतों का योगदान रहा। उन्होंने अपनी भाषा से जनता की अस्मिता को जगगाया।

13वीं शताब्दी के अन्त में पहले मुगलों के आक्रमण फिर कुछ काल तक चलने वाला उनका शासन तथा बाद में आया बहमनी शासन महाराष्ट्र के जीवन के लिए किसी दैवी आपदा से कम नहीं था। उन्होंने मराठों की संतों के साथ साथ मराठों का हिन्दू धर्म, उनकी प्राचीन परंपराएँ तथा उसकी अस्मिता को ध्वस्त करने का मानो बीड़ा उठा लिया था। मराठा सरदार तथा विद्वान शास्त्री पंडित भी इसे नहीं बचा पाये। डॉ. पु. ग. सहस्त्रबुद्धे लिखते हैं 'ऐसी स्थिति में यदि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम एवं रामदास जैसे संतों का इस भूमि पर पदार्पण न हुआ होता तो महाराष्ट्र का सर्वनाश अटल था।' उन्होंने अपनी वाणी व लेखनी से तथा कर्तव्य से भारत के प्राचीन वैदिक धर्म का गीता धर्म का पुनरुद्धार किया और उस प्रलयालय से समाज की रक्षा की। जनसाधारण को एक उचित मार्ग दिखाने और नाना दिशाओं की ओर मटकते हृदय को एक केन्द्रबिंदु पर स्थिर कर उसकी भावभूमि को उदात्त बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र में अनेक संत भक्तों का आविर्भाव हुआ और विविध विचारधाराओं के आधार पर अनेक भक्ति संप्रदाय अस्तित्व में आये।

मराठी का साहित्यागार अत्यन्त विशाल और गहन है। इसमें विपुलता के साथ साथ विविधता भी विद्यमान है। मराठी के मध्ययुगीन भक्ति साहित्य की गौरवमयी परंपरा पर विद्वान दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है कि अनेक काव्य धाराओं ने इसकी अभिवृद्धि में योगदान किया। इतिहास कम की दृष्टि से कतिपय प्रमुख भक्ति संप्रदायों का कम इस प्रकार है—

- क) नाथ संप्रदाय— (1100-1300 ई.)
- ख) महानुभाव संप्रदाय— (1200-1375 ई.)
- ग) वारकरी संप्रदाय— (1220 ई.-1790 ई.)

हठयोग प्रदीपिका के अनुसार नाथ संप्रदाय के संस्थापक गुरु आदिनाथ हैं जो स्वयं शिव ही हैं। विभिन्न संप्रदायिक ग्रंथों में नाथ संप्रदाय के अन्त अनेक नामों का उल्लेख मिलता है यथा सिद्धमत

(गोविंद सिंघाने सचल पुरा) विज्ञानाचार्य (योगवीर) योगमार्ग (गोविंद पृ 21) अथवा संप्रदाय (गोविंद पृ 22) इत्यादि। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण आचार्य गरुडनेन्द्रनाथ हुए। आदिनाथ शिव का ही नामान्तर होने के कारण मानव देहधारी गुरुओं में यही इस परंपरा के प्रथम आचार्य हैं। गोरखनाथ अथवा गोरखनाथ इनके शिष्य थे। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि श्री गोरखनाथ ने स्वयं नाथ संप्रदाय का सूत्रपात एवं प्रचार महाराष्ट्र में किया। संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर (1271-1293ई) के परभाव श्री जयबक पंत को गोरखनाथ जी का अनुग्रह प्राप्त हुआ था। उक्त प्रकार ज्ञानेश्वर जी के द्वारा श्री गोविंद पंत को महिनीनाथ से गुरु मंत्र मिला था। महाराष्ट्र में नाथ पंथ के आदिभाव से पूर्ण बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार हो चुका था। महाराष्ट्र में नाथ पंथियों की गोकर्णों की कथा पठता है। महाराष्ट्र में नाथ पंथ संप्रदाय की सबसे बड़ी देन यह है कि नाथ विचारधारा के कवियों ने देरी भाषा मराठी अथवा महाराष्ट्री में सर्वप्रथम भक्तिपरक ग्रन्थों का प्रभावजनक किया। यही नहीं सामाजिक धरातल पर उन्होंने छुआछूत को मिटाकर यह घोषित किया कि समाज के दलित वर्ग स्त्री और शूद्र दोनों ही भक्ति और ज्ञान के बल पर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रकार वर्णगत और जातिगत विभक्तियों के दूर होने पर समाज में एक नवीन चेतना और उत्साह का संचार हुआ। नाथ संप्रदाय के प्रमुख रचनाकार संत कवियों में मुकुन्दराज, ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, मुस्ताबाई और विस्मया खंचर की गणना की जा सकती है। इनके अतिरिक्त सत्यामलनाथ नवीनाथ गुप्तनाथ, उद्वेगनाथ, केशरीनाथ ने भी नाथ विचारधारा से प्रेरित काव्यधारा की अभिवृद्धि में योगदान किया।

महाराष्ट्र के मध्यकालीन भक्ति संप्रदायों में वारकरी संप्रदाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अन्य संप्रदायों की अपेक्षा इस संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक होना तथा कालान्तर में अन्य संप्रदाय के ह्रास तथा वारकरी संप्रदाय का दिन प्रतिदिन विकास इस बात का संकेत है कि अन्य भक्ति प्रवाह वारकरी के वे विशाल प्रवाह में आ कर मिल गये और यदि वे नहीं भी मिले कि तो इतने क्षीण थे कि वारकरी संप्रदाय के लोकप्रियता के शिखर को वे कभी भी स्पर्श नहीं कर पाये। वारकरी दो संयुक्त शब्दों का समन्वय है वार+करी वार का अर्थ है यात्रा और करी का अर्थ है करने वाला अर्थात् यात्रा करने वाला। धार्मिक दृष्टि से साधारणतः वारकरी उसे कहते हैं जो पंढरपुर स्थित विठ्ठल विग्रह का उपासक है और वर्ष में कम से कम दो बार अर्थात् आषाढ और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन निर्वाचित रूप से पंढरपुर स्थित विठ्ठल मूर्ति के दर्शन करता है। पंढरपुर के विठ्ठल विष्णु के आधार कृष्ण ही हैं अतः विष्णुोपासक होने के कारण यह भागवत संप्रदाय के नाम से अभिहित किया जाता है।

इस संप्रदाय का प्रारंभ कब हुआ इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहा जा सकता है। ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम आदि वारकरी सत्ता के अनुसार संत पुण्डलीक की भक्ति से प्रसन्न होकर विठ्ठल 28 युगों से ईट पत्त खाते हैं। 28 युगों से विठ्ठल के खड़े होने की कल्पना इतना अवश्य इंगित करती है कि विठ्ठलीपासना का प्रारंभ काफी पहले प्रारंभ हो गया था। पंढरपुर महाराष्ट्र के विशाल मंदिर में गर्भ गृह में विठ्ठल की प्रस्तर प्रतिमा की लंबाई लगभग 3 फुट एवं 9 इंच है। पुराने शिलालेखों के आधार पर शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि लगभग 8वीं शताब्दी में पंढरपुर के विवाह की स्थापना हुई। यह संप्रदाय विठ्ठल का उपासक है। वारकरी संप्रदाय प्रवृत्ति नागाय जीवन दर्शन का समर्थक है। गृहस्थ में रहते हुए एवं कर्तव्य कर्म करते अपना सर्वस्व ईश्वरार्पण कर जीवन वापन करना ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। आश्रम धर्म और वर्ण धर्म जाति धर्म और कुल धर्म को उसका वह अवश्य पालन करें। निष्काम भाव से ऐसा करने पर मनुष्य कर्म बंधन में नहीं बंधता यह जीवन दर्शन गीता से स्पष्टतः प्रभावित है। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत कवि—

महाराष्ट्र ज्ञान काव्य में 26 वारकरी सत्ता की सूची दी गई है। परंतु इसमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, परानाथ, तुकाराम और निवृत्तीनाथ प्रमुख हैं। संत ज्ञानेश्वर ने शक संवत् 1212 (ई सं 1290) में भीमा पर भादार्थ दीपिका नामक मराठी भाषा में टीका लिखी जिसे नागदेव युग से ज्ञानेश्वरी कहा

जाने लगा। ज्ञानेश्वर ने इसे लोकग्राह बना दिया। ज्ञानेश्वरी केवल गीता का भाष्य ही नहीं अपितु सूक्ष्मरूप से देखने पर उपनिषद्, गीता, गौडपादकारिका, योगवाशिष्ठ, शंकराद्वैतमत, काश्मीरी शैव संप्रदाय और गुरु परंपरा से प्राप्त नाथ संप्रदाय का शैवाद्वैत तत्वाज्ञान सम्मिलित रूप से ज्ञानेश्वरी के अद्वैतसागर में आकर मिल गये हैं। ज्ञानेश्वर जी ने दूसरा ग्रन्थ अमृतानुभव लिखा जिसमें कवि ने बौद्धों के शून्यवाद, सांख्य के पुरुषप्रकृतिवाद का खण्डन आदि की स्थापना तर्क के आधार पर करते हुए अंत में अद्वैत की भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति की बात कही है।

वारकरी संप्रदाय के कवियों का काव्यपयोनिधि विशाल होने के साथ अत्यन्त गहन भी है। वारकरी संतो की सीधी सधी भाषा में अपना एक आकर्षण है। जो पाठक के चित्त को स्वतः बाध लेता है। इनका काव्यदेश स्थान की शुद्ध सीमाओं में आबद्ध नहीं है, उसमें गगन सा विस्तार है। संतो के काव्य में अभीव्यक्त जीवन मूल्य आज भी उतने ही सत्य है जितने उस युग में थे, स्वान्त सुखाय के उद्देश्य से काव्य रचना करने पर भी संत कवियों के मन में लोक मंगल की भावना निरंतर विद्यमान रही, इस बात का संकेत इसके काव्य में ही मिल जाता है।

हरि विठ्ठल!

संदर्भ:

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य राम चन्द्र शुक्ल, पृ. सं 43-44
2. महाराष्ट्र के संत महात्मा, ना. वि. सप्रे, पृ. सं 7-11, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
3. महाराष्ट्र की वैष्णव भक्ति परंपरा और तुकासम, डा. श्रीमती रमेश संत, पृ. सं 15-24, साहित्य शोध संस्थान नई दिल्ली।
4. निर्गुण संत साहित्य और नाथयोग, डा. विजेन्द्र पाण्डेय, पृ. सं 98-104, कला प्रकाशन, वाराणसी
5. हिन्दी के कालजयी कवि, प्रो. सरिता पशिष्ठ, पृ. सं 12-21, कल्पना प्रकाशन, दिल्ली

'Sama jiki Sandarsh' is strives to be a high-quality quarterly journal, which will create a forum to promote the development of new research in the field of Humanities and Social Sciences. Articles to be published in each issue will be based on original research, bring out new facts and provide fresh interpretations. The journal invites only those research papers/articles which reflect a sound academic interest in new research and encourages scholarly responses from the academic community.

Managing Editor :

Avinash Kumar Gupta

Correspondence Address :

B 31/13-6, (Behind Khaneja Watch Co.)

Malviya Kunj, Lanka, B.H.U.

Varanasi-221 005 (Uttar Pradesh)

Contact No. : 09336924396

Email : samajikisandarsh@gmail.com

